

The Role of Digitalization in Enhancing Investor Confidence: A Case Study of the Digital Platform affiliated with the Algerian Investment Promotion Agency

دور الرقمنة في تعزيز ثقة المستثمر: دراسة حالة للمنصة الرقمية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

Ahmed Noui¹

Nabil Nouis²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

² University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, nabil.nouis@cu-barika.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	Digital Transformation as a Mechanism for Achieving Sustainable Development between Algerian Legislation and Comparative Legislations التحول الرقمي كألية لتحقيق التنمية المستدامة بين التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
Organizing Institution	University Center of Barika المركز الجامعي بريكا
Conference Date	7 May 2024
Location	Barika, Algeria

Abstract

Algeria has been striving since the nineties to earnestly promote investment and attract foreign investments, aiming to stimulate economic growth and diversify national income sources. Several laws were issued, such as Legislative Decree No. 93-12 and Order No. 01-03, in an attempt to boost investment, but without success in attracting desired foreign investments. This was followed by Law No. 16-09, which specified investment mechanisms, but failed to achieve the desired results. However, the new Law No. 22-18 came to establish new investment regulations, aiming to protect the state and encourage investors. The National Agency for Investment Promotion replaced the National Agency for Investment Development, and the digital investment platform was established as an effective means to enhance transparency and build trust among investors, under the supervision of the agency.

Keywords:

Investment promotion, foreign investments, Law No. 22-18, Algerian Agency for Investment Promotion, digital investment platform.

الملخص

حاولت الجزائر منذ التسعينيات، بجدية تعزيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني. أصدرت عدة قوانين، مثل المرسوم التشريعي رقم 93-12 والأمر رقم 03-01، في محاولة لتعزيز الاستثمار، لكن دون نجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية المرغوبة. تلاه القانون رقم 16-09 الذي حدد أجهزة الاستثمار، ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة. ومع ذلك، جاء القانون الجديد رقم 22-18 لوضع قواعد جديدة للاستثمار، بهدف حماية الدولة وتشجيع المستثمرين.

تم استبدال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كما تم انشاء المنصة الرقمية للاستثمار كوسيلة فعّالة لتعزيز الشفافية وتحقيق الثقة بين المستثمرين ووضعها تحت اشراف الوكالة.

الكلمات المفتاحية:

تعزيز الاستثمار، الاستثمارات الأجنبية، القانون رقم 22-18، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المنصة الرقمية للاستثمار.